

СПОСОБЫ РАСКРЫТИЯ ИДЕИ ВЛАСТИ В АНТИУТОПИИ С. КИНГА «БЕГУЩИЙ ЧЕЛОВЕК»

Пулатова В.И.

Узбекистан, г. Ташкент, ГУИТ им. Мухаммада ал-Хоразмий

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19033526>

Ключевые слова: антиутопия, роман, идея, проблема.

Аннотация: В данной статье исследуется специфика воплощения идеи власти в одном из знаковых американских антиутопических произведений конца XX века – романе С. Кинга «Бегущий человек». В результате анализа художественного текста утверждается, что главным орудием контроля сознания людей является кабельное телевидение «фри-ви», которое разобщает людей, усиливая социальное расслоение, подавляет их волю и лишает выбора.

В литературной антиутопии одним из жанрообразующих признаков является идея власти – подавления меньшинством большинства. В художественном тексте она актуализируется посредством а) темы тоталитарного (авторитарного) государства или общины и б) проблемы ограничения свободы (чаще всего свободы воли, слова, мысли). Тема тоталитарного государства является неотъемлемой категорией поэтики антиутопии, в рамках которой изображаются все сферы жизни общества будущего и, в частности, политическая (функционирование Партии и министерств в классической антиутопии Оруэлла «1984» и пр.). Не менее важна для антиутопии проблема ограничения свободы: у Дж. Оруэлла привилегированная часть общества (члены Внутренней партии) управляет всем народом с помощью жестких мер, контролируя все стороны жизни человека, даже его сознание («полиция мыслей») [3, с. 72]. Рассмотрим способы раскрытия идеи власти в антиутопии С. Кинга «Бегущий человек» («The Running Man», 1982).

Предваряя анализ, необходимо отметить, что данный роман является одним из четырех произведений Кинга, написанных им еще под псевдонимом «Ричард Вахман» («Richard Bachman»). По признанию автора, он написал его буквально за три дня, что, однако, не помешало ему обозначить это произведение как «возможно, лучшее из четырех» [2].

Действие антиутопии происходит в США в 2025 году. Государство, как и весь мир, переживает глубокий экономический и экологический кризис. Болезнь дочери и отсутствие работы вынуждают главного героя Бена Ричардса согласиться на участие за деньги в одном из шоу «Федерации игр», где он превращается в мишень для убийц – «бегущего человека». Само это шоу, как и десятки других, транслируемых по «фри-ви», представляет собой способ контроля сознания людей: «фри-ви» — *пицца для грез, радость жизни* [1]. Всех заставляют смотреть это бесплатное телевидение, чтобы люди не выходили лишний раз из дома на грязный воздух и «спокойно умирали», как возмущенно замечает один из героев [1].

Общество в мире Кинга строго структурировано: к югу от Канала, в Ко-Оп-Сити, живут бедняки и те, кому не повезло заболеть или потерять работу, а за Каналом – соответственно зажиточные и власть имущие. Участие в различного рода азартных играх-шоу для кого-то становится единственным средством спасения. С другой стороны, такие реалити-шоу для правительства и «Федерации игр» – способ отвлечения внимания населения от реальных проблем, акцентирования социальных различий и поддержания классовой ненависти. Бедные жители ненавидят богатых за то, что у тех есть доступ ко всем благам и прежде всего к здоровью – дорогим носовым фильтрам для очищения воздуха. Богатые в свою очередь ненавидят бедных, потому что боятся их, считают умственно неполноценными и т.д. Когда Ричардс с экрана пытался рассказывать зрителям о реальном состоянии окружающей среды, его голос организаторы монтировали в угрозы сумасшедшего убийцы: «– Я хочу рассказать вам о страшном заговоре, призванном лишить вас даже права дышать в...». Звук неожиданно превратился, в смесь писка, треска и бульканья. Минуту спустя он совсем исчез.

Губы Ричардса шевелились, но не издавали ни звука «...» Губы открылись для других слов, но кто из двухсот миллионов зрителей заметит это?

– Идите на... свиньи. На... Комиссия Игр. Я убью каждую свинью, которую увижу. Я...»

[1].

Только став главным героем шоу «Бегущий человек» и познакомившись с людьми, находившимися в том же положении, что и он сам, Ричардс понял истинное положение дел, осознал пропасть, разделяющую их и власть имущих, и решил отомстить: *«Пусть упадет гильотина. И еще. И еще. Все равно, добраться до них было невозможно. Они возвышались над всеми людьми, растворяясь в высоте, как само Здание Игр»* [1]. Данная цитата свидетельствует о том, что здесь правящий слой и представители Системы отделены от остального населения не только в имущественном отношении, но и в пространственном. Кинг изображает два мира: Южный берег за Каналом, где живет Ричардс, – ветхий, бедный, грязный, зловонный, и мир по другую сторону – *«небоскребы, ввинчивающиеся в облака, высокие, чистенькие»* [1]. Офис Федерации игр («Нетворк-геймс-билдинг») выделяется даже в благоустроенной части города – самый высокий небоскреб, напоминающий здания министерств в «1984»: *«огромный, квадратичный и вытирающий в ночное небо силуэт»* [1]. И в финале произведения герой выполняет задуманное на пороге смерти, направляя реактивный самолет в этот небоскреб.

Свобода жителей описанного Кингом государства, таким образом, в физическом смысле зависит от социального статуса. Свобода мысли ограничивается трансляциями «фри-ви» и затуманивается различными наркотическими средствами, в избытке продающимися на улицах города и употребляемыми не только нищими, но и богатыми. При этом интересно отметить, что главный герой, подписав контракт с Федерацией игр и ограничив свою свободу действий и перемещений, в действительности, наоборот, освободился от навязанного системой восприятия мира, выбрался за пределы своего города, обрел в лице новых друзей поддержку единомышленников. Иначе говоря, Ричардс полностью освободился, вернув потерянную индивидуальность: *«И вот теперь, в первый раз с тех пор, как умер его брат, он снова был сам по себе. Всякое давление (даже временное, давление охоты) было устранено»* [1].

Итак, анализ показал, что в антиутопии С. Кинга «Бегущий человек» общество, традиционно подчиненное строгой социальной и пространственной иерархии, управляется властью имущим меньшинством с помощью «фри-ви» и наркотиков. Транслируемые шоу и игры разобщают людей, превращая одних в предателей, в разъяренную толпу, готовую уничтожить любого, кого ей укажут, а других лишая свободы действия и выбора и обрекая на гибель. С. Кинг развивает идею Дж. Оруэлла о тотальном наблюдении, в дальнейшем трансформированную поздними писателями-антиутопистами в предупреждение об опасности власти над сознанием социальных сетей.

References:

1. Кинг С. Бегущий человек. Изд-во АСТ. Пер. с англ. В. А. Вебер, 2005. Режим доступа: <https://bookz.ru/authors/stiven-king/book-begushchii-chelovek-405351/read>
2. Кинг С. Почему я был Ричардом Бахманом, 1998. Режим доступа: <https://homeread.net/book/pochemu-ya-by-l-bahmanom-stiven-king>
3. Пулатова В. И. Из истории английской антиутопии конца XX в.: идейно-содержательные доминанты романа Ф.Д. Джеймс «Дитя человеческое» // Studia Litterarum. 2023. Т. 8, № 3. С. 68–81. <https://doi.org/10.22455/2500-4247-2023-8-3-68-81>